

Ekosistem Intelijen *Five Eyes* dan Lahirnya AUKUS 2021: Implikasi bagi Posisi Strategis Indonesia dalam Indo-Pasifik

Nazala Fiolani, Anisa Nursakinah, Sabila Fajrin Achmadi, Jeremia Hutabarat, Hanggar Angkasawan, Nadhif Rajendra Ahmad Zein, Ivandra Solihin

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: 2310412159@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310412149@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310412148@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310412139@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310412153@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310412155@mahasiswa.upnvj.ac.id,
ivandrasolihin@upnvj.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji secara mendalam pembentukan aliansi AUKUS 2021 sebagai ekosistem intelijen Five Eyes (FVEY) beserta dampaknya pada posisi strategis Indonesia di wilayah Indo-Pasifik. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi literatur yang berisi analisis bagaimana intelijen berevolusi menjadi faktor utama dalam perumusan kebijakan luar negeri. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa AUKUS adalah bentuk dari eksklusivitas, kerahasiaan dan integrasi kepercayaan jangka panjang anggota FVEY. Sifatnya yang eksklusif tersebut membuat tantangan tersendiri bagi intelijen Indonesia dan pastinya menutup akses informasi strategis yang dimana Indonesia terbukti pernah menjadi target penyadapan FVEY. Selain itu, Indonesia dipaksa menanggung konsekuensi langsung dari eskalasi militer di wilayah perairan Indonesia karena perhitungan dari FVEY yang sangat tertutup. Melemahnya posisi ASEAN sebagai tuas diplomasi utama pada akhirnya secara sistematis menggerus daya tawar dan pengaruh geopolitik di kawasan.

Kata Kunci : AUKUS; *Five Eyes* (FVEY); Intelijen; Kebijakan Luar Negeri; Indo-Pasifik

Abstract

This article provides an in-depth examination of the formation of the AUKUS alliance in 2021 as part of the Five Eyes (FVEY) intelligence ecosystem, along with its impact on Indonesia's strategic position in the Indo-Pacific region. The paper employs qualitative research methods and a literature review to analyse how intelligence has evolved into a key factor in the formulation of foreign policy. The research findings indicate that AUKUS embodies exclusivity, secrecy and the long-term trust-based integration of FVEY members. This exclusive nature poses a distinct challenge for Indonesian intelligence and inevitably restricts access to strategic information, given that Indonesia has previously been a target of FVEY surveillance. Furthermore, Indonesia is forced to bear the direct consequences of military escalation in its territorial waters due to the FVEY's highly secretive calculations. The weakening of ASEAN's position as the primary diplomatic lever ultimately systematically erodes its bargaining power and geopolitical influence in the region.

Keywords: AUKUS; *Five Eyes* (FVEY); Intelligence; Foreign Policy; Indo-Pacific

Article Info

Received date: 01 June 2026

Revised date: 22 June 2026

Accepted date: 23 June 2026

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendekia Nusantara

PENDAHULUAN

Pembentukan AUKUS yang disahkan pada 15 September 2021 oleh Presiden Joe Biden, Perdana Menteri Boris Johnson, dan Perdana Menteri Scott Morrison antara ketiga negara yaitu Australia, Amerika Serikat, dan Inggris menjadi sebuah paradoks dalam dinamika Indo-Pasifik. Bermula ketika Australia yang menandatangani kontrak dengan Perancis pada 2016 senilai \$66 miliar terkait kapal selam bertenaga konvensional, namun Australia yang saat itu menjalin kerjasama memutuskan untuk melakukan pembatalan kontrak tanpa transparansi yang jelas dan digantikan oleh

AUKUS yang juga menjalin kerjasama terkait pengadaan kapal selam nuklir yang berasal dari Amerika Serikat dan Inggris. Sebuah hantaman bagi pihak Perancis yang baru mengetahui minilateral di laporan media Australia dengan argumen bahwa Australia merasa keberatan terkait kerjasama yang dibuat oleh kedua negara tersebut.

Menarik benang merah terkait pembentukan AUKUS bisa sangat tertutup menghubungkan dengan satu aliansi intelijen yang mengikat 5 negara yaitu Five Eyes. Aliansi intelijen yang melibatkan negara Australia, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Selandia baru yang terhubung akibat kebutuhan intelijen tingkat tinggi sejak perang pasifik terjadi, berawal dari situ kepercayaan mulai terbentuk bahkan untuk informasi yang bersifat rahasia tingkat tinggi dan jalur komunikasi yang dibentuk mustahil direplikasi oleh aliansi intelijen manapun. Ketika timbul pernyataan bahwa pembentukan AUKUS ini terjadi secara tiba-tiba maka terjadi simplifikasi dari pernyataan tersebut bahwa kepercayaan antara minilateral ini terbentuk dari kerja sama militer Amerika Serikat dan Australia dalam beberapa dekade lewat SIGINT (Signal Intelligence) dan Perancis tidak pernah terlibat dalam ekosistem kepercayaan tersebut.

Negara-negara yang berada diluar jangkauan ekosistem Five Eyes dan AUKUS ini tidak hanya melibatkan Perancis, namun Indonesia yang secara geografis terletak tepat di jalur maritim strategis Indo-Pasifik dan dekat dengan Australia sangat terpinggirkan dalam proses pembentukan AUKUS. Kementerian Luar Negeri Indonesia turut menyampaikan keprihatinan terkait ketidak dilibatkan dalam potensi perlombaan senjata dan tidak memiliki waktu bersiap untuk perkembangan maritim Australia. keputusan tersebut jelas mengubah lanskap keamanan wilayah Indonesia dan khususnya Asia Tenggara sebab tidak diuntungkan oleh pembentukan AUKUS secara informasional dan strategis, sehingga ekosistem yang sudah terbentuk lewat Five Eyes dan berkembang menjadi AUKUS menjadi sebuah produk kebijakan luar negeri suatu negara yang tidak menguntungkan bagi Indonesia. Ketimpangan terhadap akses informasi negara-negara diluar ekosistem Five Eyes maupun AUKUS seperti Indonesia tidak memiliki posisi tawar untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri yang dianggap tidak menguntungkan. Sebagai negara kepulauan dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di Indo-Pasifik, timbulah satu pertanyaan terkait asymmetry of intelligence Five Eyes dimana Amerika Serikat seharusnya berada pada posisi primus inter pares sebagai negara dengan intelijen terbesar di dunia namun pada implikasinya Amerika Serikat dan negara tergabung tidak menempatkan diri pada posisi pertama diantara yang setara. negara-negara yang tidak memiliki akses terhadap informasi, posisi tawar di dalam jaringan akan terkena efek domino dari asymmetry of intelligence.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel menggunakan metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk meneliti objek ilmiah dan analisis (Sugiyono,2017). Struktur ekosistem Five Eyes secara struktur membentuk AUKUS dan posisi Indonesia yang sulit diukur menggunakan data statistik sehingga penulis menggunakan jenis studi pustaka atau *library seacrh*. Studi pustaka digunakan dalam penelitian dengan mengumpulkan, membaca, dan mengolah bahan penelitian tanpa melakukan riset lapangan (Zed, 2008).

Sumber data dan bacaan primer menggunakan pernyataan resmi kebijakan luar negeri dari negara-negara yang bersangkutan, dan sumber sekunder berasal dari artikel dan jurnal ilmiah di bidang intelijen, keamanan, dan dinamika hubungan Internasional. Dalam melakukan analisis penulisan artikel, dilakukan pemilahan informasi dari sumber-sumber yang dikumpulkan dan dikembangkan menjadi argumen analitis sesuai dengan topik kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Intelijen sebagai driver kebijakan luar negeri

Dalam hubungan internasional, intelijen sering dipahami sebagai instrumen negara yang berfungsi menyediakan informasi bagi pembuat kebijakan. Namun, perkembangan lingkungan keamanan yang semakin kompleks menunjukkan bahwa peran intelijen tidak lagi terbatas pada fungsi informatif semata. Lowenthal (2022) menjelaskan bahwa intelijen merupakan bagian integral dari proses perumusan kebijakan luar negeri karena berperan dalam mengidentifikasi ancaman, menilai risiko, serta menghasilkan pengetahuan strategis yang digunakan negara dalam menentukan respons terhadap lingkungan eksternal. Dalam konteks tersebut, intelijen tidak hanya membantu pengambilan keputusan, tetapi juga dapat memengaruhi arah keputusan yang akan diambil. Hubungan antara intelijen

dan kebijakan luar negeri umumnya dijelaskan melalui dua pendekatan, yaitu *policy-led intelligence* dan *intelligence-led policy*. Pada pendekatan *policy-led intelligence*, kebutuhan informasi ditentukan terlebih dahulu oleh pemerintah, kemudian lembaga intelijen mengumpulkan data yang relevan untuk mendukung tujuan tersebut. Sebaliknya, dalam pendekatan *intelligence-led policy*, hasil analisis intelijen justru menjadi dasar yang membentuk persepsi ancaman dan kepentingan strategis negara sehingga mendorong lahirnya kebijakan tertentu (Johnson, 2023).

Perbedaan ini menunjukkan bahwa intelijen tidak selalu berada di hilir proses kebijakan, tetapi dalam kondisi tertentu dapat berada di hulu sebagai faktor yang mempengaruhi pembentukan agenda kebijakan. Argumen mengenai kemampuan intelijen dalam mendorong kebijakan dapat dilihat pada invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003. Pemerintah Amerika Serikat menggunakan berbagai laporan intelijen terkait dugaan kepemilikan *Weapons of Mass Destruction (WMD)* oleh rezim Saddam Hussein sebagai dasar legitimasi untuk melakukan intervensi militer. Meskipun setelah invasi berlangsung tidak ditemukan bukti yang mendukung keberadaan WMD sebagaimana yang diperkirakan sebelumnya, kasus tersebut menunjukkan bahwa intelijen memiliki kapasitas untuk membentuk persepsi ancaman yang kemudian diterjemahkan menjadi keputusan politik dan militer berskala besar (Pillar, 2011).

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa intelijen dapat berfungsi lebih dari sekadar penyedia informasi. Intelijen mampu membentuk cara negara memahami lingkungan strategisnya, menentukan siapa yang dipersepsikan sebagai ancaman, serta mempengaruhi pilihan kebijakan yang dianggap paling rasional. Oleh karena itu, ketika aktivitas intelijen dilakukan secara kolektif melalui suatu jaringan kerja sama yang terinstitusionalisasi, pengaruhnya terhadap pembentukan persepsi strategis akan menjadi lebih besar. Dalam konteks penelitian ini, perspektif tersebut penting untuk menjelaskan bagaimana kerja sama intelijen *Five Eyes (FVEY)* tidak hanya berperan sebagai mekanisme pertukaran informasi antar negara anggotanya. Melalui produksi dan distribusi pengetahuan strategis yang dilakukan secara berkelanjutan, FVEY berkontribusi dalam membangun persepsi ancaman bersama yang kemudian menjadi landasan bagi lahirnya berbagai bentuk kerja sama keamanan yang lebih luas, termasuk pembentukan AUKUS pada tahun 2021.

B. AUKUS sebagai produk ekosistem FVEY

Pembentukan aliansi antara tiga negara yaitu Australia, Britania Raya dan Amerika Serikat yang disebut AUKUS pada tahun 2021 pastinya mengubah arah geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Jika ditelaah secara mendalam, aliansi ini merupakan bentuk kristalisasi dari proses panjang yang difasilitasi oleh *Five Eyes (FVEY)* itu sendiri. Faktor utama dari terbentuknya aliansi trilateral ini karena adanya persepsi ancaman terhadap kebangkitan kekuatan militer Tiongkok yang dibentuk melalui koordinasi antar pemerintah masing-masing negara (Wyatt, et al, 2024). Usaha untuk melakukan konsolidasi dalam hal intelijen tidak hanya sekedar wacana, melainkan telah diuji melalui koordinasi kebijakan di dalam jaringan FVEY secara intensif. Dapat kita lihat dalam upaya pemblokiran potensi infiltrasi siber Tiongkok serta adanya pertukaran data rahasia yang masif terkait militerisasi di Laut Cina Selatan. Adanya upaya dari Tiongkok itu pastinya membuat negara anggota FVEY bahwa diplomasi konvensional tidak lagi memadai untuk menciptakan efek gentar (*deterrence*) di kawasan Indo-Pasifik (Gosling, 2024).

Kasus yang terjadi pada Prancis dalam kemitraan AUKUS dimana terjadi pembatalan kontrak kerja sama pembuatan kapal selam dengan Australia sering dicap sebagai peristiwa dari kegagalan diplomasi (*blindsiding*). Dapat dilihat dari kasus terdepaknya Prancis bahwa ada “kerahasiaan” dan “eksklusivitas” dalam keanggotaan FVEY yang mereka mempunyai *trust network* bagi para anggotanya (Joshi, et al, 2022). Kondisi ini makin diperparah oleh benturan geopolitik, dimana Prancis sangat mengedepankan prinsip otonomi strategis dan cenderung untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan Tiongkok, pastinya hal ini sangat bertolak belakang dengan nilai AUKUS untuk menyatukan komando militer di bawah Amerika Serikat (Pajon, 2025).

Kesepakatan dari AUKUS sendiri menuntut adanya pertukaran teknologi tinggi di bidang militer yang pastinya hanya dilakukan oleh negara dengan penguasaan teknologi yang sangat tinggi. Ketika Paris dilibatkan dalam aliansi ini pastinya akan membahayakan kerahasiaan dari operasional aliansi dikarenakan Prancis mempunyai agenda pertahanan dan maritimnya sendiri (Gosling, 2024). Oleh karena itu, insiden yang terjadi pada Prancis pastinya murni karena adanya standar kerahasiaan terhadap informasi internal dan juga sifat dari FVEY sendiri yang sangat tertutup bagi pihak luar.

Keputusan Amerika Serikat dan Britania Raya untuk mentransfer teknologi kapal selam bertenaga nuklir kepada Australia juga menunjukkan bahwa AUKUS tidak dapat dipisahkan dari fondasi kepercayaan strategis yang telah dibangun melalui jaringan Five Eyes selama puluhan tahun. Teknologi propulsi nuklir merupakan salah satu teknologi militer paling sensitif yang selama beberapa dekade hanya dibagikan secara terbatas di antara sekutu yang dianggap memiliki tingkat kepercayaan dan interoperabilitas yang sangat tinggi. Sebelum AUKUS, Amerika Serikat hanya pernah melakukan transfer teknologi serupa kepada Britania Raya melalui kerja sama pertahanan yang telah berlangsung sejak akhir 1950-an. Oleh karena itu, keputusan untuk memberikan akses teknologi tersebut kepada Australia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai respons terhadap dinamika keamanan Indo-Pasifik, melainkan juga sebagai konsekuensi dari hubungan intelijen dan pertahanan yang telah terinstitusionalisasi dalam kerangka Five Eyes selama lebih dari tujuh dekade (Meijer, 2022). Dengan kata lain, tingkat kepercayaan yang memungkinkan transfer teknologi strategis tersebut merupakan produk dari interaksi jangka panjang yang dibangun melalui pertukaran intelijen, standarisasi keamanan informasi, serta koordinasi pertahanan yang telah berlangsung secara berkelanjutan di antara anggota FVEY.

Lebih jauh, pertukaran intelijen dalam Five Eyes dapat dipandang sebagai *necessary condition* bagi lahirnya AUKUS, bukan sekadar faktor pendukung yang bersifat kebetulan. Jaringan intelijen ini memungkinkan ketiga negara untuk memiliki pemahaman ancaman (*shared threat perception*) yang relatif seragam terhadap perkembangan kapabilitas militer dan aktivitas strategis Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Melalui mekanisme berbagi informasi yang berlangsung secara rutin, para pembuat kebijakan di Canberra, London, dan Washington memperoleh landasan analitis yang sama dalam menilai perubahan lingkungan keamanan regional. Kesamaan asesmen tersebut kemudian mempermudah proses sinkronisasi kebijakan pertahanan dan mempercepat pembentukan konsensus mengenai perlunya kerja sama keamanan yang lebih mendalam. Dalam perspektif ini, AUKUS bukanlah aliansi yang muncul secara tiba-tiba akibat perubahan situasi geopolitik tahun 2021, melainkan hasil akhir dari proses integrasi intelijen yang telah lama berlangsung dibawah ekosistem Five Eyes (Geist et al., 2023). Tanpa adanya jaringan pertukaran intelijen yang mampu menciptakan kepercayaan, kesamaan persepsi ancaman, dan koordinasi strategis antarpemerintah, pembentukan AUKUS kemungkinan besar akan menghadapi hambatan politik maupun keamanan yang jauh lebih besar.

C. Konsekuensi asimetri: Indonesia

Lahirnya AUKUS 2021 menciptakan asimetri intelijen, khususnya bagi Indonesia. Menurut Chang (2023), asimetri intelijen strategis adalah kondisi ketika dua negara mengetahui hal yang berbeda dalam situasi yang sama. Namun, asimetri intelijen bukan hanya mengenai ketimpangan informasi, melainkan juga tentang ketidakmampuan satu pihak untuk mengakses jaringan intelijen tertutup sehingga negara “yang tidak mengetahui” harus menerima keputusan negara “yang mengetahui” tanpa mampu memverifikasi apakah suatu informasi itu benar atau salah dan apakah ada opsi lain untuk meresponnya.

Five Eyes yang menjadikan *signals intelligence* (SIGINT) dan kemampuan siber sebagai pilar utama merupakan manifestasi dari eksklusivitas intelijen sejak 1946. Asimetri intelijen yang diciptakan oleh FVEY bersifat struktural. John Blaxland, direktur Kantor Penghubung Amerika Utara, Universitas Nasional Australia (ANU) sekaligus Profesor Studi Keamanan Internasional dan Intelijen, mengungkapkan bahwa kemitraan FVEY memiliki kemampuan intelijen tingkat tinggi yang dibangun sejak Perang Dunia II tidak mudah direplikasi oleh negara lain. Kemitraan tersebut bukan hanya didasari oleh rasa saling percaya yang tinggi, tetapi juga memiliki infrastruktur teknis yang terintegrasi dan standarisasi hukum yang mengikat (Fay, 2026).

Indonesia sebagai negara non anggota FVEY dan bukan juga aliansi resmi negara-negara anggota, khususnya AUKUS, tidak memiliki kapabilitas untuk mendapatkan informasi intelijen dari kemitraan tersebut. Asimetri intelijen yang dialami Indonesia bukan hanya tidak diikutsertakan, tetapi juga karena Indonesia menjadi objek intelijen FVEY itu sendiri. Pada tahun 2013, *The Guardians* memuat dokumen rahasia Edward Snowden yang mengungkapkan bahwa Australia di bawah operasi *Reprive* melakukan penyadapan terhadap Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, beserta sembilan orang terdekatnya, termasuk Ibu Negara, Ani Yudhoyono.

IA Leadership Targets + Handsets

Name/Position	Handset	Generation
1 Susilo Bambang Yudhoyono	Nokia E90-1	3G
2 Kristiani Herawati (First Lady)	Nokia E90-1	3G
3 Boediono (new Vice President)	Blackberry Bold (9000)	3G
4 Yusuf Kalla (former Vice President)	Samsung SGH-Z370	3G
5 Dino Patti Djalal (Foreign Spokesman)	Blackberry Bold (9000)	3G
6 Andi Mallarangeng (Domestic Spokesman)	Nokia E71-1	3G
7 Hatta Rajasa (State Secretary)	Nokia E90-1	3G
8 Sri Mulyani Indrawati (MENKO EKON)	Nokia E90-1	3G
9 Widodo Adi Sucipto (MENKO POLKAM)	Nokia E66-1	3G
10 Sofyan Djalil (Minister + Confidant)	Nokia E90-1	3G

Uptake of 3G handsets commenced in
2nd Quarter 2007 – Nokia E90-1

Target Penyesuaian Australia
guardian.co.uk

Eksklusivitas intelijen oleh FVEY tercermin pada pengumuman AUKUS 15 September 2021, tepat enam hari setelah pertemuan 2+2 Indonesia-Australia. Pada pertemuan 9 September 2021 tersebut, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, menandatangani MOU Kontra Terorisme, MOU kerjasama siber dan kesepakatan latihan militer antara TNI dan ADF dengan Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, dan Menteri Pertahanan Australia, Peter Dutton di Jakarta. Pada pertemuan tersebut, Australia tidak sama sekali menyinggung mengenai AUKUS.

Sehari setelah AUKUS diumumkan, Indonesia memberikan lima poin respon resmi yang terukur dan berhati-hati tanpa menyebut nama AUKUS sebagai bentuk diplomatic hedging. Dalam pernyataan tersebut, Retno Marsudi menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas berlanjutnya arm race dan proyeksi kekuatan militer di kawasan serta menyayangkan bagaimana Indonesia tidak diberitahukan lebih awal mengenai pengumuman AUKUS ini oleh Australia (Djalal, 2021). Respon yang diberikan bukan berbentuk ketidaksepakatan substantif, tetapi respon terhadap keputusan yang kalkulasinya tertutup bagi Indonesia.

Indonesia merupakan negara non-aliansi anggota FVEY yang tidak diikutsertakan dalam proses pembentukan AUKUS. Meskipun tidak memiliki akses terhadap basis intelijen, Indonesia harus memberikan respon terhadap kebijakan yang berpengaruh terhadap kestabilan kawasan Indo-Pasifik. Dari keberadaan AUKUS ini, Indonesia menerima dampak secara langsung karena kapal selam bertenaga nuklir milik Australia akan berpatroli di kawasan Indo-Pasifik, termasuk melewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Selain itu, secara eksplisit AUKUS dibentuk untuk mengimbangi China dan akan memicu respon yang akan memicu eskalasi militer. Hal ini membuat Indonesia menerima tekanan dari kedua belah pihak yang kalkulasi strategisnya berasal dari asesmen intelijen tertutup yang tidak bisa diakses oleh Indonesia. Oleh karena itu, prinsip bebas aktif makin sulit dilakukan.

Dampak yang dirasakan bukan hanya pada level bilateral bagi Indonesia, tetapi juga mencapai level multilateral di ASEAN. Minilateral yang dilakukan oleh Australia, Inggris dan Amerika Serikat lewat AUKUS dan minilateral lainnya seperti QUAD menjadi tantangan berat bagi ASEAN Centrality. ASEAN Centrality yang selama bertahun-tahun menjadi sarana utama yang memfasilitasi dialog dan kerjasama regional termasuk dengan negara besar di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya terpinggirkan (Oh, 2026).

Pergeseran arsitektur keamanan global di Indo-Pasifik terjadi karena ASEAN dinilai lambat dalam merespon tantangan regional sehingga negara-negara yang memiliki kepentingan membuat kerjasama minilateral yang dianggap lebih cepat dan fleksibel. Selain khawatir ASEAN kehilangan perannya sebagai jembatan diplomatik di kawasan, pergeseran ini juga menciptakan inklusivitas kerjasama hanya untuk negara yang memiliki pemikiran dan kepentingan yang sama. Selain itu, lembaga dituntut untuk memberikan manfaat yang nyata agar mendapat dukungan diplomatik. Dengan banyaknya lembaga baru, tren minilateral ini bisa memicu tumpang tindih dan tidak efisien dalam ruang diplomasi. Karena ASEAN tidak diikutsertakan dalam negosiasi, hal ini juga memicu kekhawatiran transparansi dari lembaga-lembaga tersebut (Parameswaran, 2024).

Minilateral yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik juga berdampak pada perpecahan internal ASEAN. Setiap negara ASEAN memiliki pandangan yang berbeda mengenai lembaga minilateral yang terbentuk. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip konsensus mutlak ASEAN (Aristotle, 2024).

Apabila posisi ASEAN melemah, maka pengaruh Indonesia di kawasan juga ikut melemah. Indonesia membutuhkan ASEAN sebagai pengungkit utama di level regional. Oleh karena itu, asimetri intelijen yang dialami Indonesia bukan sekedar tidak bisa mengakses jaringan informasi tertutup, tetapi juga perubahan arsitektur regional sistematis yang berpengaruh terhadap kestabilan geopolitik Indo-Pasifik.

KESIMPULAN

Melihat dinamika pada ekosistem intelijen Five Eyes (FVEY) dan pembentukan AUKUS, dapat disimpulkan bahwa peran intelijen kini telah berevolusi yang awalnya hanya sekadar instrumen penyedia informasi menjadi penggerak utama dalam merumuskan kebijakan luar negeri suatu negara. Dasar dari pembentukan AUKUS adalah bentuk kristalisasi dari eksklusivitas, kerahasiaan operasional dan integrasi kepercayaan jangka panjang negara-negara anggota FVEY. Tetapi adanya kesan “eksklusif” itu membuat banyak negara non-anggota terjadi asimetri intelijen struktural, salah satunya Indonesia. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Australia, Indonesia tidak dilibatkan dalam akses informasi strategis dan bahkan pernah menjadi target dari operasi FVEY itu sendiri. Selain itu, Indonesia juga “dipaksa” untuk menanggung konsekuensi langsung dari eskalasi militer dan operasional kapal selam bertenaga nuklir di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) berdasarkan kalkulasi yang tertutup. Kondisi ini juga makin diperparah dengan adanya pakta minilateral seperti AUKUS yang pastinya mengancam dari ASEAN Centrality, sehingga melemahnya ASEAN sebagai tuas diplomasi utama akan secara sistematis semakin menggerus kekuatan ASEAN dan posisi strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristotle, A. (2024, August 13). Understanding the Minilateral Wave in the Indo-Pacific and ASEAN Options. Medium; CSIS Notes. <https://blog.csis.or.id/understanding-the-minilateral-wave-in-the-indo-pacific-and-asean-options-a8ed654a5c07>
- Cartmell, C. A. (2023). Long term intelligence sharing: The Five Eyes and the European Union. *Journal of Intelligence History*, 22(3), 417–434. <https://doi.org/10.1080/16161262.2022.2085940>
- Chang, K. (2022). “I know something you don’t know”: The asymmetry of “strategic intelligence” and the great perils of asymmetric alliances. *The British Journal of Politics and International Relations*, 25(3), 136914812211097. <https://doi.org/10.1177/13691481221109727>
- Djalal, D. P. (2021, November 28). ASEAN responses to AUKUS security dynamic | East Asia Forum. EASTASIAFORUM. <https://eastasiaforum.org/2021/11/28/asean-responses-to-aukus-security-dynamic/>
- Fay, H. (2026, March 2). Revealing Secrets About the Antecedents of the Five Eyes Network. The Belfer Center for Science and International Affairs; HARVARD Kennedy School. <https://www.belfercenter.org/research-analysis/revealing-secrets-about-antecedents-five-eyes-network>
- France 24. (2021, September 21). Were the French blindsided by the AUKUS submarine deal? France 24. <https://www.france24.com/en/europe/20210921-were-the-french-blindsided-by-the-aukus-submarine-deal>
- Gosling, L. (2024, June 24). Deterring at a distance: The strategic logic of AUKUS. Lowy Institute. <https://www.lowyinstitute.org/publications/deterring-distance-strategic-logic-aukus>
- Johnson, L. K., & Wirtz, J. J. (2023). *Intelligence: The secret world of spies*. Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/intelligence-9780197667064?cc=id&lang=en&>
- Joshi, Y., Nishida, I., & Rajeev, N. (2022). THE RIPPLE EFFECT: AUKUS AND THE GEOPOLITICS OF THE INDO-PACIFIC . <https://www.isas.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2022/07/ISAS-Discussion-Paper-May-2022-SADP-AUKUS54..pdf>
- Lowenthal, M. M. (2022). *Intelligence: From secrets to policy* (9th ed.). CQ Press. <https://www.amazon.com/Intelligence-Secrets-Mark-M-Lowenthal/dp/1071806378>

- MacAskill, E. (2013, November 18). Australia's spy agencies targeted Indonesian president's mobile phone. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2013/nov/18/australia-tried-to-monitor-indonesian-presidents-phone>
- Oh, E. S. (2026, June 9). Can Asean centrality survive the rise of minilateralism? *The Manila Times*. <https://www.manilatimes.net/2026/06/10/opinion/columns/can-asean-centrality-survive-the-rise-of-minilateralism/2361981>
- Pajon, C. (2025). France's Indo-Pacific strategy. https://www.diplomatie.gouv.fr/files/files/france_s_indopacific_strategy_2025_cle04bb17.pdf
- Parameswaran, P. (2024, April 3). Minilateralism, ASEAN Centrality and Indo-Pacific Institutional Flux Amid Strategic Competition | Wilson Center. [www.wilsoncenter.org. https://www.wilsoncenter.org/article/minilateralism-asean-centrality-and-indo-pacific-institutional-flux-amid-strategic](https://www.wilsoncenter.org/article/minilateralism-asean-centrality-and-indo-pacific-institutional-flux-amid-strategic)
- Pillar, P. R. (2011). *Intelligence and U.S. foreign policy: Iraq, 9/11, and misguided reform*. Columbia University Press <https://www.amazon.com/Intelligence-U-S-Foreign-Policy-Misguided/dp/0231157924>
- Ramdin, A. X. (2024, May 17). Secrets of AUKUS Intelligence Connections | GJIA. *Georgetown Journal of International Affairs*. <https://gjia.georgetown.edu/conflict-security/revealing-secrets-about-deep-australia-uk-us-intelligence-connections/>
- Schuett, R., & Williams, J. (2024). Intelligence in international society: An English school perspective on the "five eyes." *Global Policy*, 15(2), 223–233. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13362>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wyatt, A., Ryseff, J., Yoshiara, E., Boudreaux, B., Black, M., & Black, J. (2024, February 6). *Towards AUKUS Collaboration on Responsible Military Artificial Intelligence: Co-Design and Co-Development of AI Among the United States, the UK and Australia*. *Rand.org*; RAND Corporation. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA3079-1.html
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia